

माध्यमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी वाचन संस्कार प्रकल्पाची
अंमलबजावणी व परिणामकारकता - संशोधन आराखडा

श्री. गजानन वेणुनाथ चौधरी

संशोधक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

डॉ. भागवत भड

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1. संशोधनाची पार्श्वभूमी :-

माध्यमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी विषयातील वाचन कौशल्य हे इतर सर्व भाषिक कौशल्यांचे आधारभूत घटक मानले जाते. परंतु अनेक विद्यार्थ्यांना इंग्रजी उच्चार, शब्दसंग्रह, वाक्यरचना आणि वाचन समज यांमध्ये अडचणी जाणवतात. यामुळे केवळ इंग्रजी विषयातच नव्हे तर इतर सर्व विषयांतील त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर विविध शाळांमध्ये वाचन संस्कार प्रकल्प, पुरक वाचन कार्यक्रम, मार्गदर्शित वाचन (guided reading), loud reading, paired reading, digital reading अशा पद्धतींचा उपयोग करून विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड, प्रवाहीपणा आणि आकलन वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पूर्वी झालेल्या संशोधनांमध्ये असे दिसून आले की नियमित वाचन सराव, शिक्षकाचे मार्गदर्शन, योग्य वाचन साहित्य, डिजिटल साधनांचा वापर आणि घरातील वाचन वातावरण या घटकांच्या साहाय्याने माध्यमिक विद्यार्थ्यांची शब्दसंपदा, वाचनगती, प्रवाहीपणा आणि comprehension यामध्ये लक्षणीय सुधारणा होते. त्यामुळे इंग्रजी वाचन संस्कार प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्रभावी ठरते आणि विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण भाषिक विकासाला दिशा मिळते आजच्या युगात इंग्रजी भाषेचे ज्ञान हे प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी अत्यावश्यक झाले आहे. विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेचा आत्मविश्वासपूर्ण वापर करता यावा यासाठी वाचन कौशल्य (Reading Skill) विकसित करणे महत्त्वाचे आहे. शालेयस्तराव रविद्यार्थ्यांचे वाचन संस्कार अपुरे असल्यामुळे त्यांना इंग्रजी पाठ्यपुस्तकातील मजकूर समजून घेण्यात, उच्चारात, शब्दसंग्रहात अडचणी येतात. वाचन संस्कार म्हणजे केवळ वाचनाची सवय नव्हे, तर समजून वाचण्याची, अर्थ लावण्याची आणि विचारमंथनाची

क्षमता विकसित करणे होय.त्यासाठी शाळेत विशेष वाचन उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांच्या वाचन कौशल्यावर होणारा परिणाम तपासणे गरजेचे आहे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

2. **समस्या विधान :-**संत तुकाराम माध्यमिक विद्यालय नाटेगाव ता. कोपरगाव जि. अहिल्यानगर येथील माध्यमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी वाचन संस्कार प्रकल्पाची अंमलबजावणी व परिणामकारकता.

3. **समस्येचे स्पष्टीकरण :-**

अ) **कार्यात्मक व्याख्या :**

शब्द	कार्यात्मक व्याख्या
माध्यमिक स्तर	संत तुकाराम माध्यमिक विद्यालय नाटेगाव येथील 9 वी ते 10 वी वर्गातील विद्यार्थी.
इंग्रजी वाचन संस्कार प्रकल्प	इंग्रजी भाषेतील मजकूर समजून घेणे, योग्य उच्चार करणे, विचारपूर्वक वाचणे, आणि वाचनाची आवड निर्माण होणे ही प्रक्रिया.
विशेष उपक्रम / प्रकल्प	इंग्रजी वाचनाची सवय लावण्यासाठी आखलेली ठराविक कृती, जसे — वाचन मंडळ, गोष्टवाचन, आवाजात वाचन, इंग्रजी दिन उपक्रम, शब्दखेळ इ.
अंमलबजावणी व परिणामकारकता तपासणे	उपक्रमानंतर विद्यार्थ्यांच्या वाचन कौशल्यातील सुधारणा चाचणी, निरीक्षण व तुलना करून परिणामकारकता मोजणे.

ब) **व्याप्ती आणि मर्यादा :**

व्याप्ती :

- भौगोलिक क्षेत्र :- कोपरगाव तालुक्यातील सर्व माध्यमिक स्तरातील अनुदानित व विना-अनुदानित माध्यमिक विद्यालये.
- आशय घटक :- मराठी, हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत इ. वाचन संस्कार विकसित करणे.
- कालावधी :- शैक्षणिक वर्ष 2025-26

मर्यादा :

- भौगोलिक क्षेत्र :- संत तुकाराम माध्यमिक विद्यालय, नाटगाव.
- आशय घटक :- इंग्रजी वाचन संस्कार विकसित करणे.
- कालावधी :- नोव्हेंबर 2025 ते एप्रिल 2026

क) गृहितके :

- विद्यार्थ्यांना इंग्रजी वाचनात अडचणी येतात.
- इंग्रजी विषयाची विद्यार्थ्यांना अकारण भीती वाटते.
- विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत भाषिक कौशल्यांचा अभाव दिसून येतो.

ड) समस्येची गरज आणि महत्त्व :

संशोधन अभ्यासातून संशोधकाला,शाळेला, पालकांना, विद्यार्थ्यांना अनेक प्रकारचे फायदे होणार आहेत. वाचन संस्कार विकसित न झाल्यामुळे कोणकोणते दुष्परिणाम होणार आहेत हेही समजण्यास मदत होणार आहे. शिक्षकांनाही दुष्परिणाम समजल्यामुळे त्यावर उपाययोजना करता येऊन विद्यार्थ्यांना वाचन संस्कृतीचा, लेखन संस्कृतीचा, भाषण संस्कृतीचा, संवाद संस्कृतीचा विकास करण्यास निश्चित मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना देखील आपल्या भावनात्मक, क्रियात्मक आणि बोधात्मक कौशल्यामध्ये लेखन, वाचन, भाषण, श्रवण याही पैलूंचे महत्त्व समजण्यास मदत होणार आहे. पालकांनादेखील वाचन संस्कृतीचे महत्त्व जास्त प्रमाणात समजण्यास मदत होणार आहे. पालकांना विद्यार्थ्यांना वाचनाची सवय कशी लावावी, वर्तमानपत्रे वाचण्यास सांगणे, त्याचप्रमाणे लेखन करायला लावणे यादेखील बाबी कशा करून घ्याव्यात हे समजण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. शाळादेखील वाचन संस्कार शिक्षण पद्धती ही योजना आपल्या शाळांमध्ये अतिशय उत्तम प्रकारे कशी राबवावी हे देखील समजण्यास निश्चित मदत होणार आहे. अशा प्रकारे सदर संशोधन हे विविध स्तरावर उपयुक्त ठरणार आहे. माध्यमिक स्तरावर अनेक विद्यार्थ्यांना इंग्रजी वाचनात अडचणी जाणवत असल्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होतो. या समस्येवर उपाय म्हणून विविध वाचन संस्कार प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत. पूर्वीच्या संशोधनांनुसार नियमित वाचन सराव, डिजिटल साधने, शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि पूरक वाचन साहित्य यांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांच्या वाचनगती, शब्दसंपदा व आकलनात लक्षणीय सुधारणा होते. त्यामुळे इंग्रजी वाचन संस्कार प्रकल्पाची अंमलबजावणी माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत परिणामकारक ठरते. निश्चित मदत होणार आहे. त्याच प्रमाणे विद्यार्थ्यांना देखील त्यांचा भावनात्मक बोधात्मक विकास होण्यास मदत होईल.

4. संशोधनाची उद्दिष्टे :-

1. इंग्रजी वाचन संस्कार प्रकल्पाचा अभ्यास करणे.
2. इंग्रजी वाचन संस्कार प्रकल्प राबविणे.
3. इंग्रजी वाचन संस्कार प्रकल्पाची परिणामकारकता तपासणे.

5. संकल्पनात्मक विश्लेषण :-

“संत तुकाराम माध्यमिक विद्यालय नाटेगाव ता. कोपरगाव जि. अहिल्यानगर येथील माध्यमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी वाचन संस्कार प्रकल्प अंमलबजावणी व परिणामकारकता.”

6) संशोधन प्रश्न :-

1. इंग्रजी वाचन संस्कार विकसित करण्यास कोण कोणते उपक्रम उपयुक्त ठरतात ?

2. इंग्रजी वाचन संस्कार प्रकल्प प्रभावीपणे राबविणे साठी उपाय करता येतील का ?

7. **संशोधन समस्येनुसार संशोधन पद्धती :-**

प्रस्तुत संशोधनासाठी मिश्र संशोधन पद्धती वापरली जाईल. संशोधक शिक्षक स्वतःच उपक्रम राबवेल, निरीक्षण व मूल्यमापन करेल आणि आवश्यक सुधारणा करेल.

1. **संशोधन पद्धती :** समस्या निराकरण करण्यासाठी संशोधक **यादृच्छ** पद्धतीने मिश्र संशोधन पद्धतीचा अवलंब करणार आहे.

ब) जनसंख्या व नमुना निवड :

- **जनसंख्या. :-** कोपरगाव तालुक्यातील सर्व माध्यमिक स्तरातील अनुदानित व विना-अनुदानित माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक व विद्यार्थी.
- **न्यादर्श (Sample) :-** कोपरगाव तालुक्यातील सर्व माध्यमिक स्तरातील अनुदानित व विना-अनुदानित माध्यमिक विद्यालयातील 30 शिक्षक व संत तुकाराम माध्यमिक विद्यालय नाटेगाव येथील इ. 9 वी व 10 वी या वर्गातील एकत्रित 40 विद्यार्थी निवडले जातील.

1. **माहिती मिळविण्याची साधणे:** संशोधक संशोधनासाठी प्रश्नावली, मुलाखत, पदनिश्चयनश्रेणी, Google form इ. साधनांचा वापर माहिती मिळविण्यासाठी करणार आहे.

ड) प्रत्यक्ष कारवाईची रूपरेषा : संशोधक संशोधन आराखडा व नियोजित वेळापत्रकानुसार प्रत्यक्ष निर्धारित केलेल्या समस्यांचे समाधान होण्यासाठी उपलब्ध माहितीच्या आधारे जनसंख्या विचारात घेऊन यादृच्छ पद्धतीने निवडलेल्या न्यादर्शवर प्रत्यक्ष उपक्रम राबवून परिणामकारकता तपासणार आहे.

8. **सामग्रीविश्लेषणपद्धतीसाधने :-**

1. पूर्व चाचणी व उत्तर चाचणी (Pre-test / Post-test).
2. निरीक्षण नोंद वही (Observation Record).
3. विद्यार्थ्यांच्या वाचन कार्याची नोंदपत्रे.
4. शिक्षकांचे मूल्यांकन प्रपत्र.
5. विद्यार्थ्यांचे अभिप्राय व प्रश्नावली.
6. Google form चा वापर त्याचबरोबर
1. सरासरी (Mean)
2. टक्केवारीपद्धत (Percentage Method)

3. तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis)
4. आवश्यकतेनुसार 't' चाचणी (t-test) वापरता येईल.

9. प्रकरण योजना :-

अ.नं.	प्रकरणाचे नाव
1	संशोधनविषयाची ओळख
2	गटसंशोधन व संबंधित संशोधनाचा आढावा
3	संशोधन कार्यपद्धती
4	माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वाचन
5	सारांश, निष्कर्ष व शिफारशी

10. वेळापत्रक :-

अ.नं.	तपशील	कालावधी	तपशील	खर्च(रु)
1	संशोधन आराखडा तयार करणे	1 महिना	संशोधन आराखडा निर्मिती	1000
2	संबंधित संशोधनाचा आढावा	1 महिना	प्रश्नावली	1000
3	प्रश्नावली निर्मिती	1 महिना	प्रश्नावली देणे आणि जमा करणे	1000
4	प्रश्नावली भरून घेणे	1 महिना	अहवाल टंकलेखन	1500
5	प्रश्नावलीचे विश्लेषण	1 महिना	अहवाल बांधणी व इंबॉसिंग	2000
6	अहवाल बांधणी व टंकलेखन	2 महिने		
	एकूण	7 महिने		6500/-